
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 330.4

DOI 10.5281/zenodo.13643566

ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЦИФРОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА: АНАЛИЗ С ПОЗИЦИИ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ ДАНЫХ

THE INFORMATION COMPONENT OF DIGITAL SOVEREIGNTY: AN ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF BUILDING A DATA ECONOMY

ДЕМИДОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

*кандидат экономических наук, доцент,
Российский университет транспорта (МИИТ).*

DEMIDOV ANDREI VICTOROVICH,

*Candidate of economic sciences, associate professor,
Russian university of transport (MIIT).*

В работе составлен идеальный образ цифрового суверенитета, включающий в себя электронный и информационный щиты. Описаны ключевые элементы информационного и электронного щита цифрового суверенитета и представлена их характеристика. Выявлено, что в отличие от США, другие страны обладают лишь элементами цифрового суверенитета. Определены риски и необходимые условия для построения информационного суверенитета в России. Описаны свойства информационной среды, в условиях которой будет происходить построение цифрового суверенитета. Рассмотрена медийная инфраструктура, на базе которой строится информационный суверенитет. Сделан вывод, что информационная составляющая цифрового суверенитета зависит от уровня цифровой зрелости национальной экономики и ответственности поведения индивидов в цифровом социуме.

The work draws up an ideal image of digital sovereignty, including “electronic” and “information” billboards. The key elements of the information and electronic shield of digital sovereignty are described and their characteristics are presented. It has been revealed that, unlike the United States, other countries have only elements of digital sovereignty. The risks and necessary conditions for building information sovereignty in Russia have been identified. The properties of the information environment in which the construction of digital sovereignty will take place are described. The media infrastructure on the basis of which information sovereignty is built is considered. It is concluded that the information component of digital sovereignty depends on the level of digital maturity of the national economy and the responsibility of individuals' behavior in a digital society.

Ключевые слова: цифровой суверенитет, электронный щит, информационный щит, технологическая инфраструктура, цифровая зрелость, киберугрозы, экономика данных.

Key words: *digital sovereignty, electronic shield, information shield, technological infrastructure, digital maturity, cyber threats, data economy.*

Россия, начиная с 2019 года, реализует идею цифрового суверенитета. Цифровой суверенитет – это реализация права государства на независимое определение политики в цифровом пространстве, включая право на принятие самостоятельных решений. Сегодня проблематика цифрового суверенитета выходит на уровень национальной безопасности. С февраля 2022 года в дополнение к DDoS-атакам и массовым утечкам появились новые разновидности кибератак: атаки, направленные на уничтожение критической информационной инфраструктуры государства [2]. Ввиду сложившихся угроз отсутствие цифрового суверенитета может привести и к потере общенационального суверенитета.

Предметом настоящего исследования является анализ информационной составляющей цифрового суверенитета с позиции построения экономики данных.

Прежде всего под цифровым суверенитетом подразумевается отказ от идеи «вторичности». Россия должна сама задавать темп на международной цифровой арене и перестать догонять, чтобы не быть цифровым вассалом.

В условиях построения экономики данных ключевым компонентом цифрового суверенитета является суверенитет в области данных. А именно, возможность хранения и обработки данных на территории государства. В случае, если данные хранятся за пределами страны, то возможность реализации норм национального законодательства на вопросы их обработки, хранения и передачи третьим лицам.

Цифровой суверенитет включает в себя две составляющие: электронный суверенитет и информационный суверенитет.

Электронный суверенитет предлагаем рассмотреть, как степень защищенность от киберугроз, включая защиту и контроль критической инфраструктуры в целях обеспечения ее стабильной работы для обычных пользователей [3].

Информационный суверенитет – это защищенность от информационных вирусов, информационных атак и кампаний, контроль над своим информационным пространством, включая определение политики в нем, защита самой критической инфраструктуры – умов (цифровая ответственность поведения членов социума).

Идеальный образ полноценного цифрового суверенитета состоит из электронного щита и информационного щита.

Пять элементов электронного щита, имеющих особое значение: суверенная аппаратная платформа (сетевая и ПК), собственная или контролируемая программная платформа и собственная/контролируемая мобильная платформа.

Информационного щит должен включать следующие критически значимые элементы: собственную ИКТ-инфраструктуру, собственная медийная структура СМИ, ТВ и интернета, средства ведения информационных войн, суверенные законы и рынок идеологических услуг.

США владеет суверенными технологиями разработки и тиражирования следующих компонент цифрового суверенитета:

- процессорное оборудование, включая микросхемы;
- сетевое оборудование и программное обеспечение;
- навигационное оборудование и ПО;
- офисные программы, браузеры и антивирусы;
- социальные сети, различные виды хостингов;
- средства реализации информационных атак (СМИ, вирусы и т.д.).

Другие государства пытаются достичь уровня США, либо совсем прекратили попытки достичь суверенитета и смирились со своей текущей позицией. Китай на базе суверенных ОС, процессоров, поисковых машин строит цифровой суверенитет [4]. Россия владеет неко-

торыми структурными компонентами цифрового суверенитета (навигационной системой, поисковыми роботами, социальными сетями, средствами массовой информации). Европейские страны и Япония по уровню развития цифрового суверенитета становятся цифровыми вассалами США в условиях отсутствия своих поисковиков, социальных сетей и использования чужого программного обеспечения для сегментов «business-to-consumer» и «business-to-business» [7]. Юго-Восточная Азия и страны арабского мира исторически испытывают дефицит технологических ресурсов для создания цифрового суверенитета.

На международном пространстве информационно-коммуникационных технологий Россия ориентировалась на западные образцы управления в связи с наличием постоянной дилеммы между суверенитетом и развитием. События февраля 2022 года и обострение отношений с западными партнерами заставили ускорить формирование политики России в области цифрового суверенитета [1]. Так, в 2022 г. серьезным шагом на пути к достижению цифрового суверенитета стало прекращение деятельности западных ИТ-платформ. Постоянно увеличивающееся санкционное давление со стороны западных партнеров также привело к резкому снижению технологической зависимости отечественного ИТ-сектора.

Пришло осознание полного переориентирования на отечественные технологии. В настоящее время Россия в области ИКТ-суверенитета в большей мере сотрудничает с КНР, что соответствует общему вектору развития внешнеполитической ситуации в стране, который все более смещается на Восток.

Необходимыми условиями для построения информационного суверенитета являются:

- доступ к контенту;
- сертификаты;
- прозрачность и ответственность основных сервисов за электронный контент;
- принятие нормативно-правовых актов в области информационно-коммуникационных технологий;
- постоянное отслеживание контента в СМИ и в социальных сетях;
- процедуры проверки и доказывания, правоприменительная практика, ит-образованность адвокатов, следователей и судей;
- возможность блокировки информационных атак и плохого контента;
- мониторинг, общие экраны и «выключатели»;
- выборочная и быстрая блокировка атак и «вбросов»;
- суверенная информационная стратегия, своя идеология;
- отечественная медийная экосистема сервисов и контента.

Рисками, связанными с построением информационного суверенитета, на наш взгляд, могут являться:

- переход информационной войны в горячую фазу;
- появление информационных армий;
- включение фейков и «вбросов» в метаболизм СМИ.
- Возникновение огромного разнообразия «сетевых автоматов», производящих и внедряющих контент;
- доминирование «продавцов заблуждений» в электронном контенте;
- уход общения в социуме в чаты и мессенджеры;
- переход массовых сервисов на зашифрованные соединения с пользователем;
- попытки построения «независимого» Интернета.

Свойства информационной среды, в условиях которой происходит построение информационного суверенитета:

- стремительное оглушение пользователей;
- клиповое мышление;

- ожесточенные споры и диаметрально противоположные мнения в цифровом социуме;
- пропаганда и спам стали обычным делом;
- пространство социальных сетей заняли информационные преступники.

Цифровой суверенитет может быть построен на основе социально-медийной инфраструктуры, компонентами которой являются: социальные сети, мессенджеры, справочно-контентные ресурсы, различные виды хостингов (фото-, видео-), средства массовой информации и телевидение [6; 8].

В заключении отметим, что электронная и информационная составляющая цифрового суверенитета зависит от уровня диджитальной зрелости национальной экономики и ответственности поведения индивидов в цифровом социуме.

Необходимым и достаточным условием формирования информационной составляющей цифрового суверенитета является сильная законодательная компонента, включающая в себя наличие правовых рамок регулирования сферы общественных отношений, возникающих в связи с использованием цифровых технологий в стране [5]. Кроме того, участие в международном сотрудничестве в сложившихся геополитических условиях также является необходимым элементом цифрового суверенитета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Цифровая экономика: 2021. Краткий стат. сб. / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневецкий, Л.М. Гохберг [и др.] М.: НИУ ВШЭ, 2021. 124 с.
2. Демидов А.В. Текущее состояние и перспективы развития критической ИТ-инфраструктуры: анализ с позиции построения экономики данных // Гуманитарный научный вестник. 2024. №4. С.148-154.
3. Дудин М.Н., Шкодинский С.В., Усманов Д.И. Цифровой суверенитет России: барьеры и новые траектории развития // Проблемы рыночной экономики. 2021. № 2. С. 30-49.
4. Практика цифрового суверенитета в России и КНР URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/praktika-tsifrovogo-suvereniteta-v-rossii-i-krn/?sphrase_id=150779938 (дата обращения 10.08.2024).
5. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 01.05.2019 № 90-ФЗ (последняя редакция) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323815 (дата обращения 10.08.2024).
6. Belousov D.R., Mikhailenko K.V., Sabel'nikova E.M., Solntsev O.G. The Role of Digitalization in the Target Scenario of Russian Economic Development // Studies on Russian Economic Development. 2021. Vol. 32. No. 4. pp. 374-382.
7. Crespi F., Caravella, S., Menghini, M., Salvatori, C. European technological sovereignty: An emerging framework for policy strategy. Intereconomics. 2021. Vol. 56(6). pp. 348-354.
8. Ganichev N.A., Koshovets O.B. Forcing the Digital Economy: how will the Structure of Digital Markets Change as a Result of the COVID-19 Pandemic? // Studies on Russian Economic Development. 2021. Vol. 32. No. 1. pp. 11-22.

© Демидов А.В., 2024.